

**Boshlang‘ich sinflar matematika kursida o‘rganiladigan geometrik
materiallar va ularning o‘quvchilar geometrik tasavvurlarini tarkib
toptirishda tutgan o‘rni**

Aliboyev Ulug‘bek Ismoilovich

Andijon Davlat pedagogika instituti

“Matematika va informatika” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Geometrik figuralar va ularning xossalarini o‘rganishda atrofdagi moddiy narsalar, figuralarning tayyor modellari va chizmalaridan, turli xil vositalardan keng foydalanish tavsiya etiladi. Bular geometrik figuralarning rangli kartondan yoki qalin qog‘ozdan tayyorlangan demonstrasiey, butun sinf uchun muljallangan modellari, figuralar tasvirlangan plakatlar, diapozitiv, diafilimlar, slaydlar bo‘lishi mumkin. Ushbu maqola boshlang‘ich sinflar matematika kursida o‘rganiladigan geometrik materiallar va ularning o‘quvchilar geometrik tasavvurlarini tarkib toptirishda tutgan o‘rni haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Matematika, boshlang‘ich sinflar, kurs, geometrik, materiallar, tasavvur, element.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Аннотация: При изучении геометрических фигур и их свойств рекомендуется широко использовать окружающие материальные предметы, готовые модели и чертежи фигур, различные инструменты. Это могут быть демонстрации геометрических фигур из цветного картона или плотной бумаги, модели для всего класса, плакаты с фигурами, диапозитивы, диафильмы, слайды. В статье рассматриваются геометрические материалы, изучаемые на уроках математики в начальной школе, и их роль в формировании геометрического воображения учащихся.

Ключевые слова: Математика, начальные классы, курс, геометрия, материалы, воображение, элемент.

Abstract: When studying geometric figures and their properties, it is recommended to widely use surrounding material objects, ready-made models and drawings of figures, various tools. These can be demonstrations of geometric figures from colored cardboard or thick paper, models for the whole class, posters with figures, transparencies, filmstrips, slides. The article examines the geometric materials studied in mathematics lessons in elementary school and their role in the formation of students' geometric imagination.

Keywords: Mathematics, primary grades, course, geometry, materials, imagination, element.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

O'quvchilar geometrik figuralarning modellari bilan tajriba o'tkazib, figuraning rangi, materiali, katta — kichikligi bu figura uchun muxim bo'lmagan belgilar ekanligini tushunib etib, o'rganilayotgan geometrik figura uchun muxim bulgan belgilarni aniqlaydilar.

Ayrim geometrik figuralarni o'rganishda o'quvchilar bilan birgalikda qo'lda ko'rgazmali qurollar tayyorlashga e'tibor berish kerak bo'ladi. Bular masalan, tug'ri burchak modeli, kupburchaklar modellari (igu jumladan, tug'ri to'rtburchaklar va kvadratlar) va boshkalar bo'lishi mumkin.

Boshlang'ich sinflarda geometrik elementlarini o'rganishning asosiy maqsadlaridan biri o'quvchilarning fazoviy tasavvurlarini tarkib toptirish va rivojlantirishdan iboratdir. Bu maqsadni amalga oshirish uchun ko'p hollarda va, ayniqsa, fazoviy tasavvurlarni tarkib toptirishning dastlabki bosqichlarida o'quvchilarning amaliy ishlariga katta ahamiyat berilishi talab etiladi. O'z qo'li bilan modellar yasab, chizmalarni o'zi chizib, ularni qirqib, qirqilgan figuralardan yangi figuralar yasash bilan bog'liq bo'lgan amaliy ishlarni bajargan o'quvchilarning fazoviy tasavvurlari ob'ektni passiv xolda, faqat kuzatish bilan cheklangan holda o'rgangan o'quvchining geometrik tasavvurlariga nisbatan ongli va mustahkam bo'ladi.

Boshlang'ich sinflarda geometriya elementlarini o'rganishda o'rganilayotgan material tizimi xususiyatlarini hisobga olgan xolda, uning alohida yo'nalishlarini

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ajrata olishlik muxim ahamiyat kasb etadi, chunki o'rganilishi lozim bo'lgan mashqlarning mazmuni va xarakterini belgilashga imkoniyat yaratib konkret darsda ulardan qaysi biri asosiy va qaysi biri tanishtiruv xarakteriga ega ekanligini aniqlashga yordam beradi. Masalan, boplang'ich maktab matematika kursida asosan kesma tushunchasini o'rganish ko'zda tutilgan. Bu tushuncha haqida tasavvur hosil qilish uchun. «to'g'ri chiziq» tushunchasidan foydalanish kerak bo'ladi. Lekin bundan uqituvchi to'g'ri chiziq tushunchasi bilan o'quvchilarni tanishtirishi zarur degan xulosa kelib chiqmasligi lozim, chunki bu holda asosiy maqsad o'quvchilarni kesma bilan tanishtirish bo'lib, to'g'ri chiziq tushunchasi faqat tanishtiruv xarakteriga ega bo'ladi. Shuning uchun ham o'quvchilar qisqa holda to'g'ri chiziq va egri chiziqlar bilan tanishtirilgandan so'ng ularning kesma to'g'risidagi bilimlari chuqur va asosli ravishda tarkib toptiriladi.

Boshlang'ich matematika kursida o'rganiladigan geometrik materiallar va ularning o'quvchilarni geometrik tasavvurlarini tarkib toptirishda tutgan o'rmini ko'rib o'taylik.

Nuqta, to'g'ri chiziq, egri chiziq, to'g'ri chiziq kesmasi.

Boshlang'ich matematika kursi o'quv dasturiga asosan ukuvchilarda nuqta, to'g'ri chiziq, egri chiziq va to'g'ri chiziq kesmasi haqida aniq tasavvurlarni tarkib toptirish talab etiladi. Bu talablarni bajarish uchun yuqorida ko'rib o'tilganday

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

o'quvchilarning amaliy ishlarini tashkil etishga, hamda taqqoslash va qarama — qarshi qo'yish usullariga katta e'tibor beriladi.

O'quvchilarda to'g'ri chiziq haqida dastlabki tasavvurni tarkib toptirish uchun doskaga uchta o'quvchi chiqarilib, ikki o'quvchi bo'r surtilgan ipni doskaga ikki nuqtaga qo'yib mahkam ushlab turadi, uchinchi o'quvchi esa ipni tarang tortib turib qo'yib yuboradi, natijada doskada to'g'ri chiziq bir qismining obrazi hosil bo'ladi. Uni har ikkala tomonga davom ettirish mumkinligi sinf o'quvchilariga tushuntiriladi.

O'quvchilarni to'g'ri chiziq bilan tanishtirish bilan bir qatorda egri chiziq bilan (taqqoslash asosida) tanishtirilishi yaxshi natija beradi. Masalan, agar tarang tortilgan ip doskaga tug'ri chiziq izini qoldirgan bo'lsa, egri chiziq haqida tasavvur hosil qilish uchun u salqi holatga keltiriladi va u qoldirgan iz egri chiziq haqida tasavvur beradi.

O'quvchilarda to'g'ri chiziq va egri chiziq haqida sodda tasavvurlar tarkib toptirilgach, endi ular to'g'ri chiziqni chizg'ich yordamida yasash bilan tanishtiriladi.

O'quvchilarda to'g'ri chiziq haqidagi tasavvurlarni ongli va tug'ri tarkib toptirishda faqat gorizontaal chizilgan to'g'ri chiziqlardan foydalanmasdan, balki vertikal yoki qiya holda to'g'ri chiziqlar chizish ham muxim ahamiyatga egadir. Ko'p hollarda

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

vertikal chizilgan to‘g‘ri chiziqlarni o‘quvchilar anglay olmaydilar, qiya chizilgan to‘g‘ri chiziqlarni esa «qiya chiziq» yoki ba‘zi hollarda «egri chiziq» deb ham ataydilar. O‘quvchilarni tug‘ri va egri chiziqlarning ba‘zi bir xossalari bilan tanishtirish ham maqsadga muvofiqdir. Masalan o‘quvchilar bir necha bor mashqlar bajarishi natijasida bir nuqta orqali istalgancha to‘g‘ri va egri chiziq o‘tkazish mumkin, ikki nuqta orqali ham istalgancha egri chiziq o‘tkazish mumkin, lekin ikki nuqta orqali faqat bitta tug‘ri chiziq o‘tkazish mumkin degan xulosaga keladilar.

To‘g‘ri chiziq haqida o‘quvchilarda tasavvur hosil qilishda qog‘oz varag‘ini buklashdan foydalanish muxim ahamiyatga egadir. Bunda o‘quvchilarning e‘tibori qog‘oz varag‘i qay usulda buklanmasin natija bari —bir bir xil bo‘lishiga, ya‘ni to‘g‘ri chiziq tasviri xosil bo‘lishiga qaratilishi lozim.

Tug‘ri chiziq va egri chiziq xaqida o‘quvchilarda tasavvurlar hosil qilingach, endi ularda tug‘ri chiziq kesmasi haqida tasavvur hosil qilishga o‘tish mumkin. Bunda ham amaliy ishdan foydalanish tavsiya etiladi: doskada tarang tortilgan ipni qaychi bilan qirqilib, tug‘ri chiziq kesmasi haqida dastlabki tasavvur xosil qilinadi. O‘quvchilar daftarlariga chizilgan to‘g‘ri chiziqqa ikkita nuqta qo‘yib, chegarasi shu nuqtalardan iborat bo‘lgan to‘g‘ri chiziqning kesmasi yoki qisqa hodda kesma hosil bo‘lishini anglab etadilar. Geometrik figuralarni belgilashda harflardan

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

foydalanish kiritilgandan so'ng endi kesmani belgilashda ikkita xarfdan foydalanish mumkinligiga va bu xarflar kesmaning oxirlariga qo'yilishi haqida tushuncha beriladi va «DE kesma» deb yozilgan bo'lsa D va E nuqtalar kesmaning oxirlarini bildirishi haqida ma'lumot beriladi.

Boshlang'ich sinflar matematika kursining dasturiga asosan kesmalarning uzunliklarini o'lchash va taqqoslashga katta e'tibor beriladi. Agar dastlab kesmalarning uzunliklari kataklar buyicha va masshtabli chizg'ich yordamida amalga oshirilsa, keyinchalik kesma uzunligini sirkuli va masshtabli chizg'ich yordamida o'lchash amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B. Q. XAYDAROV Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik 1 –qism TOSHKENT- «Huquq va Jamiyat», 2020.
2. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik TOSHKENT- © Respublika ta'lim markazi, 2022
3. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik TOSHKENT- ©A. Quchqarov, Sh. Sariqova, 2007

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

